

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК: 316.334.3

DOI: 10.5281/zenodo.17206292 <https://zenodo.org/record/17206292>

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК ОТРАЖЕНИЕ СУЩНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ

Александрова Ольга Аркадьевна¹

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник, заместитель директора Института социально-экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН по научной работе; профессор кафедры социологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия, (a762rab@mail.ru), (ORCID: 0000-0002-2853-2557)

Ключевые слова: *социальная политика, социальное государство, крупный капитал, политико-экономическая элита, бюджет, образование, здравоохранение, зарплаты, пенсии*

Для цитирования: Александрова О.А. Социальная политика как отражение сущности общественного строя // Вопросы политической экономики. 2025. № 3(43). С. 135-146.

SOCIAL POLICY AS A REFLECTION OF THE ESSENCE OF SOCIAL ORDER

Olga A. Alexandrova

Doctor of Economic Science, Deputy Director for Research, Institute of Socio-Economic Studies of Population of the Federal Scientific Sociological Center of the Russian Academy of Science; Professor of the Department of Sociology, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia, (a762rab@mail.ru), (ORCID: 0000-0002-2853-2557)

Keywords: *social policy, welfare state, big capital, political and economic elite, budget, education, health care, salaries, pensions*

For citation: Aleksandrova O.A. Social policy as a reflection of the essence of social order. Problems in Political Economy. 2025;3(43):135-146.

JEL codes: H4, H5, I38

Введение

Относительно недавно, в декабре 2023 года, отмечалось 30-летие принятия российской Конституции. По выражению знаменитого конституционалиста Ф. Лассалья, сущность конституции – отражение имеющегося соотношения политических сил (Лассаль, 1905), иначе говоря, ее пишут те, кто имеет возможность диктовать правила. Известно, что российская Конституция принималась после кровавых со-

¹ © Александрова О.А., 2025

бытий октября 1993 года, в том числе расстрела из танков высшего представительного органа страны, которые последовали за принятием печально знаменитого президентского указа №1400 о роспуске российского парламента, признанного Конституционным судом РФ, в те времена еще действовавшим без оглядки на другие ветви власти, антиконституционным.

Итак, Конституция 1993 года не была плодом подлинного общественного консенсуса, а писалась победившей стороной. Ретроспективный анализ последующих событий позволяет охарактеризовать победителей как представителей и проводников интересов крупного компрадорского капитала. При этом в Конституцию была включена статья 7, провозглашавшая Россию социальным государством, и осенью 1993 года апологеты вынесенного на референдум проекта Конституции на все лады расхваливали ее в СМИ именно за наличие многочисленных норм, посвященных «правам человека» – как политическим, так и социальным. Казалось бы, налицо противоречие: не пресловутый «собес» с мизерными расходами государства на сырых и убогих, а социальное государство как сложный комплекс институтов, обеспечивающих благополучие всех граждан, и предполагающий масштабное перераспределение доходов (Esping-Andersen, 1990) и упор на общенациональные, а не узкокорыстные интересы (Болдырев, 2020, с. 13), явно не сочетается с присущим политико-экономической элите олигархического компрадорского государства запредельным социальным эгоизмом.

На самом деле, никакой загадки здесь нет: права человека – и политические, и социальные только тогда не оказываются всего лишь красивой декларацией, когда основной закон страны закладывает и обеспечивает эффективное функционирование такого государственно-политического механизма, который не дает концентрировать власть в одних руках и, соответственно, не позволяет приближенным к власти группам реализовывать свои интересы в ущерб интересам большинства граждан. Именно такого механизма – с реальным разделением властей и системой сдержек и противовесов в Конституцию 1993 года изначально не было заложено. Напротив, сложившаяся после 1993 года система властных отношений имела явный крен в сторону ставших практически бесконтрольными и безответственными президента и правительства. Таким образом, бенефициары катаклизма осени 1993 года сознательно создавали себе широкие, не оставляющие никому шансов воспрепятствовать, возможности для проведения социально-экономического курса, выгодного им и их зарубежным покровителям. Включение же в Конституцию нормы о России как о социальном государстве было не более чем политехнологией, призванной обнадежить еще не оправившихся от «шоковой терапии» россиян перспективой «светлого будущего» и получить их голоса в поддержку вынесенного президентской командой проекта Конституции.

Уже вскоре, когда дело было сделано, маски были сброшены: ангажированные «победителями» эксперты рассказывали в широкоэвентуальных СМИ, что экономический кризис – не время для строительства социального государства (мол, надо подождать, пока у государства появится «жирок», который можно будет направить на социальные цели – как это, якобы, происходило в западных социальных рыночных экономиках), а «шведская модель» (та самая, которую столь часто упоминали в конце 1980-х и обещанием реализации которой и обеспечивалась поддержка советскими гражданами рыночных реформ) – якобы, показывает свою экономи-

ческую неэффективность и не устраивает уже и самих шведов (Панкин, 2003). Примером может служить статья «В левый поворот Россия не впишется» в издаваемом при поддержке бенефициаров скандально известных «кредитно-залоговых аукционов» (владельцев ОНЭСИМ-Банка, а позднее «Норильского никеля») журнале «Эксперт», в которой прямо говорилось о том, что «труду» (читай – основной массе населения) придется «затянуть пояса» и не ждать помощи от государства, поскольку сейчас помогать надо не ему, а крупному капиталу, который аккумулирует средства для осуществления «модернизационного рывка», от которого потом выиграют все (Гурова, Фадеев, 1995). С сожалением приходится признать, что и недостоверная информация (например, о том, в каких условиях западные страны начинали фундаментальное социальное переустройство), и лукавые разговоры об «эффективных собственниках» воспринимались значительной частью населения с пониманием – не зря исполнительная власть и близкие ей обладатели крупных капиталов оперативно взяли под свой контроль наиболее влиятельные СМИ (Засурский, 1999).

Подобные, отражающие фундаментальные интересы формирующейся элиты установки задали долгосрочный вектор социальной политики российского государства, анализу которой и посвящена настоящая статья. В ее основу положены результаты исследования истории становления социального государства, его различных моделей в развитых странах Запада (Александрова, 2009); ключевых тенденций в развитии социального государства в современной России², а также данные социологических исследований, реализованных за последнюю четверть века под руководством и при участии автора и посвященных трансформации деятельности учреждений социальной сферы³, реформам образования⁴, здравоохранения⁵, пенсионной системы⁶, проблемам развития реального сектора экономики⁷ и т.д.

² См., например: Александрова О.А. Социальное государство в современной России: развитие или демонтаж? // Вестник РГГУ. Серия: Экономика. Управление. Право. 2013. № 15. С. 55-64; Александрова О.А. Социальное государство в современной России: старые проблемы и новые вызовы // Народонаселение. 2013. № 2. С. 4-12; Александрова О.А. Социальная политика в условиях социально-экономической и идейной десоверенизации // Народонаселение. 2015. № 4. С. 15-30 и др.

³ См., например: Александрова О.А., Ненахова Ю.С. Человеческий потенциал России и реформа социальной сферы // Народонаселение. 2012. № 4. С. 51-59; Александрова О.А. Качество жизни и реформа бюджетных учреждений: почему все не так? // От качество жизни – к качеству народонаселения. Сборник статей участников Конференции в рамках программы «МЭФ-2016» / Отв.ред. В.В. Локосов, ред.-составитель Е.В. Моргунов. М.: ООО «Вариант», 2017. С. 6-25 и др.

⁴ См., например: Александрова О.А. Рыночная трансформация образования и качество народонаселения // Уровень жизни населения регионов России. 2021. Т. 17. № 2. С. 167-177; Александрова О.А. Проблемы высшей школы: внутри и вне системы образования // Уровень жизни населения регионов России. 2023. Том 19. № 2. С. 157-168. и др.

⁵ См., например: (Александрова, 2021, с.63-71); Александрова О.А., Комолова О.А. Конфликт интересов и организационных культур в условиях коммерциализации здравоохранения // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2019. № 4. С. 384-388 и др.

⁶ См., например: Александрова О.А. Исходные постулаты и социальный контекст пенсионной реформы: пробелы и противоречия // Пенсионеры спасут бюджет (экспертные материалы о пенсионной реформе): Сборник / Отв.ред. Л.С. Ржаницына. М.: ИЭ РАН, 2016. С. 13-20 и др.

⁷ Александрова О.А. Проблема дефицита кадров в промышленном секторе экономики: причины и направления решения // Уровень жизни населения регионов России. 2024. Том 20. № 2. С. 150-162 и др.

Социальная политика: особенности трех периодов

Ретроспективный анализ социальной политики за прошедшие три десятилетия, как представляется, позволяет выделить в нем четыре периода. В рамках данной статьи остановимся на трех, поскольку четвертый, связанный с событиями, начавшимися в феврале 2022 года, пока лишь только начинает приобретать очертания.

Первый этап пришелся на 90-годы. Его идеологическое обеспечение, когда государство под разными предлогами вполне открыто отказывалось (переноса это на более поздние сроки) от адекватного выполнения социальных обязательств, описано выше. Реальной же практикой стали задержки выплаты зарплат и пенсий и запредельно низкий размер социальных трансфертов, а также совершенно неадекватный потребностям учреждений образования, здравоохранения, других социальных отраслей уровень бюджетных ассигнований. Причем все это происходило и тогда, когда в бюджете были деньги. Так, известно, что в 1995 году у правительства «вдруг» образовались «свободные средства», которые оно положило на счета т.н. уполномоченных банков, вскоре «одолживших» их же государству, но уже под залог самой лакомой государственной собственности (уже упоминавшегося «Норильского никеля», а также «ЮКОСа», «Сибнефти» и др.), перешедшей в результате этой «кредитно-залоговой» махинации в руки частных владельцев.

Следствием описанной социальной политики стало резкое снижение уровня жизни населения и деградация отраслей социальной сферы - отток существенной части квалифицированных работников, упадок материально-технической базы и т.д. Камуфлировать масштабы порожденной такой политикой бедности, а также сокращать число людей, имеющих право претендовать на соответствующее пособие, было решено двукратным, по сравнению с 1990-ым годом, уменьшением размера прожиточного минимума (Попкин и др., 1994).

В наступившем втором периоде – с начала 2000-х годов и до начала 2010-х – государство изменило риторику на более социально ответственную, а восстановительный рост экономики после дефолта 1999 года и, особенно, хлынувший в страну поток «нефтедолларов» позволили не только прекратить практику задержки выплат зарплат, пенсий, иных социальных трансфертов, но и несколько увеличить их размер, благодаря чему начался рост реальных доходов населения. Несколько вырос и объем бюджетных ассигнований на социальную сферу. Однако, магистральное направление – минимизация расходов на все, что связано с населением, оставалось прежним, свидетельством чему был отказ от адекватного размера прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда; сохранение мизерных размеров зарплат работников бюджетной сферы, а также пенсий и пособий; продолжение скудного финансирования социальных отраслей – не соответствующего ни возможностям бюджета, ни потребностям долгое время «сидевших на голодном пайке» учреждений социальной сферы, ни показателям расходов на эти цели в развитых и стремительно развивающихся странах.

Значимой приметой этого периода стали изменения в сфере налогообложения – переход в 2001 году к плоской 13%-ной шкале подоходного налога (при этом ставка налога на доходы от капитала составляла и вовсе немислимые для современного цивилизованного общества 9%), а несколькими годами позже – также невиданный для развитых стран отказ от налогообложения наследства и дарения. Не получали поддержку и предложения по введению налога на роскошь. При этом

для отчислений во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования) была введена регрессивная шкала налогообложения, то есть в то время, как мало- и среднеобеспеченные россияне суммарно отчисляли в государственную казну почти половину зарплаты, наиболее высокодоходные граждане – порядка 15%. Следствием подобной политики стало дальнейшее нарастание доходно-имущественного неравенства. Такой эффект предсказывался неангажированными экспертами еще в преддверии налоговой реформы, но их мнение игнорировалось; не были они услышаны и спустя несколько лет, когда стало ясно, что их прогнозы сбылись (Пансков, 2007) и, более того, было показано, что растущее избыточное неравенство не только препятствует экономическому росту, но и отрицательно влияет на коэффициенты рождаемости и смертности (снижая первый и повышая другой), лишая страну миллионов не родившихся или преждевременно умерших граждан (Шевяков, Кирута, 2009).

Камуфлировать масштабную бедность и рост неравенства помогало стремительно развивавшееся в этот период потребительское кредитование. Стремление населения соответствовать задаваемым в рамках высокого уровня неравенства завышенным потребительским стандартам, с одной стороны, и легкость получения кредитов даже малообеспеченными заемщиками, с другой стороны, привели к тому, что объем потребительского кредитования быстро приобрел огромные масштабы, генерируя вскоре обозначившуюся проблему роста закредитованности населения.

О сохраняющейся нацеленности государства на минимизацию социальных расходов, притом, что в этот период в страну непрерывным потоком поступали средства от экспорта все увеличивавшихся в цене углеводородов, свидетельствует такая «новация» того периода как создание Стабилизационного фонда, одновременно шло интенсивное наращивание золотовалютных резервов Центрального Банка. И, например, в 2007 году (на самом пике «тучных лет») на все четыре тогдашних приоритетных национальных проекта («Образование», «Здравоохранение», «Доступное жилье», «Поддержка АПК») было выделено 240 млрд руб., притом, что бюджет был сверстан с 6–кратно превышающим эту сумму профицитом (1502 млрд руб.), а в Стабфонд и в золотовалютные резервы Центробанка направлены суммы, превышающие объем ассигнований на нацпроекты в 9,3 и 30,4 раза (свыше 2250 и 7300 млрд руб., соответственно) (Александрова, 2019).

Еще одна принципиально новая черта данного периода – движение в сторону т.н. сервисного государства, в рамках которого то, что ранее считалось социальным благом – образование, здравоохранение – превращалось в «социальные услуги», поскольку к таковым их в целях расширения сфер приложения частного капитала (создания новых рынков) относит Всемирная торговая организация (ВТО), к которой Россия была намерена присоединиться – также вопреки мнению неангажированных представителей российской промышленности и науки. Кроме того, на этот период пришелся переход общеобразовательной школы на ЕГЭ, а высшей школы – на двухступенчатую Болонскую систему с одновременным сокращением количества бюджетных мест в бакалавриате и магистратуре; начало реорганизации по рецептам Всемирного Банка, амбулаторно-поликлинического звена (внедрение врачей общей практики, сокращение узких специалистов в поликлиниках,

сокращение стационарной помощи) и т.д. Как те, так и другие реформы вызывали обоснованную критику специалистов, видевших в них движение в сторону ограничения доступности для населения качественного образования и здравоохранения, но их мнение игнорировалось (Смолин, 2014); (Александрова, 2021).

Не менялись в лучшую сторону и условия работы реального сектора экономики (денежно-кредитная, внешнеторговая, антимонопольная и т.п. политика), в результате рентабельность промышленных предприятий и, как следствие, зарплаты занятых на них работников и размеры поступлений в местные бюджеты оставались низкими. Притом, что проводимая федеральным центром экономическая политика оставляла региональные и местные бюджеты полупустыми, происходило все большее перекалывание бремени социальных расходов на регионы и муниципалитеты.

Таким образом, при всей изменившейся в 2000-е годы риторике государства и его резко возросших финансовых возможностях, заложенные в 90-х ключевые черты социальной политики сохранились. Более того, как было показано выше, имело место заметное продвижение в реализации антисоциальных идей и решений. Но в условиях, с одной стороны, растущих материальных возможностей населения (как за счет роста доходов, так и за счет кредитов), а с другой – манипулирования массовым сознанием путем недопущения в ключевые СМИ альтернативных мнений относительно социальной и экономической политики, это удавалось сделать практически бесконфликтно.

Третий период приходится на 2010–е годы и характеризуется как продолжением имевшихся тенденций, так и новациями – все в том же неизменном нелиберальном ключе. В части тенденций это и продолжающийся отказ от политики эффективного перераспределения доходов; и сохранение неадекватно низкого, не соответствующего ни финансовым возможностям государства, ни показателям развитых стран уровня финансирования социальных отраслей. Так, расходы на образование (в долях от ВВП) продолжали быть в полтора раза меньше, чем в среднем по странам ОЭСР; расходы на здравоохранение – в 2 раза меньше, чем в среднем по странам ЕС и в 1,5 раза – чем в среднем по странам Восточной Европы, в силу чего масштаб средств, направляемых на медицинскую помощь непосредственно из карманов россиян, превысил и пределы, рекомендуемые ВОЗ, и объемы соответствующих расходов населения, проживающего в развитых странах.

Как и в 2000-е годы, это не было связано с отсутствием средств – напротив, у государства все время оказывались как бы «лишние» деньги. Так, в 2018 году, когда на 6-летний период (2018–2024 гг.) реализации нового национального проекта «Здравоохранение» планировалось выделить 1,7 трлн руб., федеральный бюджет на три ближайших года верстался с огромными, сопоставимыми по величине, профицитами: 1,9 трлн руб. в бюджете на 2019 г., 1,2 трлн руб. – на 2020 г., 0,9 трлн руб. – на 2021 г. Сохранялась и практика намеренного, вопреки всем прогнозам, занижения прогнозных цен на нефть при принятии очередного федерального бюджета – чтобы, когда возникнут, по сути, спланированные «дополнительные» доходы бюджета, направить их в Резервный фонд – наследник ставшего пресловутым Стабфонда. В 2012 году практика отсекания от бюджета огромных по масштабу средств, полученных от продажи углеводородов, была институционализирована введением в Бюджетный кодекс РФ нормы (т.н. бюджетного правила),

согласно которой львиную долю «нефтедолларов» запрещалось использовать для осуществления бюджетных расходов, а предписывалось направлять в Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Одновременно с аккумулярованием средств в резервных фондах (и, заметим, их вложением в финансовые инструменты геополитических конкурентов), якобы с целью формирования у страны позитивной кредитной истории, осуществлялись внешние заимствования (все у тех же «западных партнеров»), причем под проценты, гораздо более высокие, нежели те, что Россия получала на приобретенные ею иностранные ценные бумаги (7% против 0,8-1,2%). В результате на обслуживание внешнего долга из бюджета ежегодно уходили сотни миллиардов долларов. В то же время, региональные и местные бюджеты, на которые при неизменной экономической политике возлагались все новые социальные обязательства (в частности, с 2012 года – необходимость выполнения т.н. «майских указов президента»), не имея собственной доходной базы и не получая адекватной помощи в рамках межбюджетных отношений, наращивали свою задолженность перед коммерческими кредитными учреждениями, в том числе, зарубежными. Лишь когда совокупный долг субъектов РФ достиг 2-х трлн руб., а бюджеты многих регионов перевалили за установленную Бюджетным кодексом РФ критическую черту, правительство начало выделять им бюджетные ссуды, которые, в результате, в значительной степени пошли на покрытие долгов частным кредиторам.

Этот период также отмечен резкой коммерциализацией деятельности государственных учреждений образования и здравоохранения и серьезной реструктуризацией их сети. Импульсом стало принятие в 2010 году (полностью закон вступил в силу в 2012 г.) закона № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», за техническим названием которого скрывалось радикальное изменение целеполагания и экономических стимулов в деятельности соответствующих учреждений. В период обсуждения закона в российском парламенте противники его принятия прогнозировали, что при имеющемся уровне бюджетного финансирования социальных отраслей он неизбежно приведет к росту объема платных услуг, сокращению сети учреждений и их штатной численности, и, как следствие, к снижению доступности для населения качественного образования и здравоохранения, других социальных услуг, особенно, для социально-уязвимых групп граждан. Но как и в предыдущих случаях, мнение неангажированных специалистов игнорировалось, притом, что будущее доказало их правоту: по стране прокатилась «оптимизация» сети образовательных и медицинских учреждений с одновременными внутриорганизационными сокращениями численности работников (что дополнительно стимулировалось необходимостью выполнения «майских указов» о повышении зарплаты работников образования и здравоохранения, никак не подкрепленных финансово, то есть изначально предполагавших их реализацию за счет сокращения штатов), а также наблюдалось резкое расширение платности.

Нельзя обойти вниманием и «новацию» в пенсионной системе – повышение в 2018 году пенсионного возраста, притом, что, как и в предыдущих случаях неангажированные эксперты приводили аргументы против, в том числе, доказывали, что такая мера с учетом срока дожития россиян (особенно мужчин) несправедлива,

а также по разным причинам экономически нецелесообразна (если не руководствоваться исключительно сиюминутной задачей отсрочки выплаты пенсий нынешним пенсионерам) (Пенсионеры, 2016). В этот же период (2014 г.) была «заморожена» система обязательной накопительной пенсии, более десятилетия отвлекавшая на себя часть доходов граждан, – тем самым, подтвердилась правота оппонентов введения этой системы, указывавших на то, что, во-первых, обеспечить обещавшуюся доходность вложений этих средств будет невозможно, а, во-вторых, что повышать размер пенсионного обеспечения (предлог, использовавшийся апологетами введения обязательного накопительного элемента) надо не принуждением населения к участию в подобных схемах, а, прежде всего, увеличением размера заработной платы (Куликова, 2019).

Однако каких-либо позитивных изменений в экономической политике, определяющей ситуацию в реальном секторе экономики и, как следствие, возможности занятости населения, уровень оплаты труда, объем отчислений в бюджет и социальные фонды, не происходило. Более того, в 2012 году Россия ратифицировала присоединение к ВТО, предполагавшее закрепление избыточной открытости российского рынка для зарубежной продукции, что противоречило интересам российских товаропроизводителей – не случайно ратификация Марракешского соглашения в Государственной Думе прошла с перевесом всего в несколько голосов, а в преддверии голосования имели место запрос в Конституционный Суд и попытка организации референдума с оспариванием отказа ЦИКа в его проведении в Верховном Суде (Болдырев, 2013).

Прогнозировавшиеся противниками присоединения к ВТО пагубные последствия (Бабкин и др., 2012) были несколько смягчены (что называется, «несчастье помогло») контрмерами, в частности, продуктовым эмбарго, которые Россия применила в ответ на западные санкции, введенные в 2014 году. Однако это не сняло проблему существенного объема импорта на потребительском рынке, а также значительной импортной составляющей в российской продукции: снижение курса рубля по отношению к доллару и евро (а начиная с 2014 г., это наблюдалось регулярно) вело к удорожанию товаров либо к ухудшению их качества (низкий уровень платежеспособности населения не позволяет резко повышать цены, поэтому при подорожании импорта товаропроизводители переходят на менее качественные, но более дешевые материалы – сырье, комплектующие и т.п.).

Следствием реализуемой социальной и экономической политики стали начавшаяся в 2013 году стагнация реальных доходов населения и рост расходов со всеми негативными последствиями этого для уровня и качества жизни россиян. Дополнительно усугубляли ситуацию масштабы закредитованности россиян: множество заемщиков брали все новые кредиты уже не на приобретение товаров, а на покрытие имеющихся, в силу чего их долговая нагрузка превышала все разумные пределы.

На этом фоне громко зазвучала тема финансовой грамотности населения: в 2011 году в России стартовал совместный проект Министерства финансов РФ и Всемирного банка (заметим, реализуемый частично на кредит Всемирного Банка) по повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования, а в 2017 г. утверждена соответствующая государственная Стратегия. Отметим, что на фоне мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. о необхо-

димости обучения населения финансовой грамотности заговорили во всем мире. Некоторые исследователи видят в этом не столько заботу о людях, сколько элемент неолиберального ответа на мировой финансовый кризис (Arthur, 2012). Этот вывод они делают, исходя из следующей логики. Поскольку политиками говорится, что мировая экономика будет долго находиться в условиях низких темпов роста и перманентных кризисов, и для выхода из этой ситуации необходимо сократить социальные расходы, значит, как это не раз бывало, проблемы будут решаться за счет простых граждан, которым придется все больше полагаться только на себя. Предполагается, что, будучи обученными финансовой грамоте, они смогут лучше оценивать риски и более эффективно самостоятельно обеспечивать себе пенсии, образование, лечение. Такая логика – когда решение ищется не в том, чтобы ограничить влияние рынка на доступ к социальным благам (образованию, медицинской помощи, достойной пенсии), а в том, чтобы научить граждан лучше к нему приспособиться, и приводит авторов к выводу, что обучение финансовой грамотности не какая-то отдельная мера, а дополнение к политике жесткой экономии, реализуемой в полном соответствии с неолиберальными догмами. И наблюдаемые в России в 2000-е и 2010-е годы явления – экономия на социальных расходах при наличии у государства необходимых средств и одновременное выталкивание населения на финансовый рынок (низкие доходы заставляют россиян обращаться за кредитами, пытаться стать инвесторами, государство не оставляет попыток вовлечь граждан в систему добровольного пенсионного страхования) позволяют разделять такую трактовку причин активности государства в вопросе обучения населения финансовой грамотности.

Таким образом, и третий выделенный нами период не только сохранял «родовые черты» социальной политики периода «первоначального накопления капитала» – экономии на населении, демонтажа многих из прежних социальных достижений, но и стал временем реализации ключевых неолиберальных идей, таких как трансформация государства в институт, предоставляющий «услуги», коммерциализация социальных отраслей и т.п. Примечательно, что эти тенденции реализовывались на фоне зазвучавшей в этот период в СМИ и с высоких трибун критики «либерализма», утверждений, что теперь с ним покончено, проклятий в адрес «лихих 90-х», когда правили «либералы» и т.п.

Заключение

Как показывает опыт становления социальных рыночных экономик, полноценное социальное государство (не «собес» и не набор отдельных социальных программ, а всеобъемлющее воздействие на все, что определяет благосостояние населения) возможно тогда, когда в обществе достигнут т.н. фундаментальный социальный компромисс. И крупный капитал в этих странах поумерил социальный эгоизм и проявил готовность учитывать общественные интересы не в силу «снизошедшей на него благодати» (как это подавалось российскому обществу в 90-е и 2000-е), а тогда, когда социальная напряженность, растущая одновременно с нарастанием глобальных угроз, стала серьезнейшим фактором риска для самой политико-экономической элиты (Александрова, 2009).

В России на протяжении трех десятков лет в силу комплекса причин социокультурного, социально-психологического, экономического и политического характера

у элиты как конгломерата капитала и власти не возникало никаких побудительных мотивов для серьезного учета интересов населения страны. И это, естественно, отражалось на характере социально-экономической политики. Возникнут ли необходимые побудительные мотивы на новом историческом витке – покажет время.

ЛИТЕРАТУРА

Александрова О.А. Институциональные проблемы становления социального государства в современной России. М.: М-Студио, 2009. – 287 с.

Александрова О.А. Расходы бюджета как показатель реального вектора социальной политики // Доходы, расходы и сбережения населения России: тенденции и перспективы. Сборник материалов IV Международной научно-практической конференции (4 декабря 2018 г., Москва) / Ред. А.В. Ярашева, О.А. Александрова Н.В. Аликперова. М.: ИСЭПН РАН, 2019. С. 12-14.

Александрова О.А. Кризис российского здравоохранения: «эксцесс исполнителя» или запрограммированный результат? // Экономическое возрождение России. 2021. № 1 (67). С. 63-71. DOI: 10.37930/1990-9780-2021-1-67-63-71. EDN: JHMLAZ

Бабкин К.А., Кузнецов А.В., Корчевой Е.А., Пронин В.В., Самохвалов В.А. Последствия присоединения России к Всемирной торговой организации. М.: ВТО-Информ, 2012. – 44 с.

Болдырев О.Ю. Защита прав предпринимателей конституционно-правовыми методами в связи с присоединением России к ВТО // Предпринимательское право. 2013. № 2. С. 61-66. EDN: QBDIQP

Болдырев О.Ю. Социальное государство: как приблизить реальность к конституционному принципу // Конституционное и муниципальное право. 2020. № 2. С. 11-16. DOI: 10.18572/1812-3767-2020-2-11-16 EDN: IUCJJC

Гурова Т., Фадеев В. В левый поворот российский капитализм не впишется // Эксперт. 1995. № 14. С. 12-16.

Засурский И.И. Масс-медиа второй республики. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1999. – 270 с.

Куликова Т.Ю. Накопительная пенсия в условиях стабильно низких и отрицательных процентных ставок // Народонаселение. 2019. Т. 22. № 4. С. 51-61. DOI: 10.24411/1561-7785-2019-00038 EDN: KYATRW

Лассаль Ф. О сущности конституции. Ростов-на-Дону: Донская Речь, 1905. – 74 с.

Панкин Б.Д. Шведский дом и его обитатели. М.: Воскресенье, 2003. – 347 с.

Пансков В.Г. Новейшие коллизии налогообложения доходов физических лиц: суть и возможности разрешения // Российский экономический журнал. 2007. № 1-2. С. 47-55. EDN: PWAJWL

Пенсионеры спасут бюджет (экспертные материалы о пенсионной реформе) / Отв. ред. Л.С. Ржаницына. М: Ин-т экономики РАН, 2016. – 102 с.

Попкин Б., Можина М.А., Батулин А.К. Методы обоснования прожиточного минимума в Российской Федерации // Бедность: взгляд ученых на проблему / Отв. ред. М.А. Можина. М.: ИСЭПН РАН, 1994. С. 47-70.

Смолин О.Н. Образование – для всех: философия, экономика, политика, законодательство. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Академкнига, 2014. – 1120 с.

Шевяков А.Ю., Кирута А.Я. Неравенство, экономический рост и демография: неисследованные взаимосвязи. М.: М-Студио, 2009. – 187 с.

Arthur Ch. Financial Literacy Education. Neoliberalism, the Consumer and the Citizen. Sense Publishers, Rotterdam, 2012. – 49 p. DOI:10.1007/978-94-6091-918-3

Esping-Andersen G. The Three Worlds of Welfare Capitalism. N.J.: Princeton University Press, 1990. – 248 p.

Информация об авторе

Александрова Ольга Аркадьевна – доктор экономических наук, главный научный сотрудник, заместитель директора Института социально-экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН по научной работе; профессор кафедры социологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия.

(E-mail: a762rab@mail.ru) (elibrary Author ID: 257224) (ORCID: 0000-0002-2853-2557)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

Aleksandrova O.A. Institutional Problems of the Formation of the Welfare State in Modern Russia. М.: М-Studio, 2009. – 287 p. (In Russ.)

Aleksandrova O.A. Budget Expenditures as an Indicator of the Real Vector of Social Policy. Incomes, Expenditures and Savings of the Population of Russia: Trends and Prospects: Collection of Materials of the IV International Scientific and Practical Conference (December 4, 2018, Moscow). Ed. by A.V. Yarasheva, O.A. Aleksandrova, N.V. Alikperova. Moscow: ISESP RAS, 2019. Pp. 12-14. (In Russ.)

Aleksandrova O.A. The Crisis of Russian Healthcare: “Excess of the Performer” or a Programmed Result? *Ekonomicheskoe vrozozhdenie Rossii=Economic Revival of Russia.* 2021;(1):63-71. DOI: 10.37930/1990-9780-2021-1-67-63-71. EDN: JHMLAZ (In Russ.)

Arthur Ch. Financial Literacy Education. Neoliberalism, the Consumer and the Citizen. Sense Publishers, Rotterdam, 2012. – 49 p. DOI:10.1007/978-94-6091-918-3

Babkin K.A., Kuznetsov A.V., Korchevoy E.A., Pronin V.V., Samokhvalov V.A. Consequences of Russia's accession to the World Trade Organization. М.: WTO-Inform, 2012. – 44 p. (In Russ.)

Boldyrev O.Yu. Protection of the rights of entrepreneurs by constitutional and legal methods in connection with Russia's accession to the WTO. *Predprinimatel'skoe pravo=Entrepreneurial law.* 2013;(2):61-66. EDN: QBDIQP (In Russ.)

Boldyrev O.Yu. Social state: how to bring reality closer to the constitutional principle. *Konstitucionnoe i municipal'noe pravo=Constitutional and municipal law.* 2020;(2):11-16. DOI: 10.18572/1812-3767-2020-2-11-16 EDN: IUCJJC (In Russ.)

Esping-Andersen G. The Three Worlds of Welfare Capitalism. N.J.: Princeton University Press, 1990. – 248 p.

Gurova T., Fadeev V. Russian capitalism will not fit into the left turn. *Ekspert=Expert.* 1995;(14):12-16. (In Russ.)

Kulikova T.Yu. Accumulative pension in the context of consistently low and negative interest rates. *Narodonaselenie=Population*. 2019;22(4):51-61. DOI: 10.24411/1561-7785-2019-00038 EDN: KYATRW (In Russ.)

Lassalle F. On the essence of the constitution. Rostov-on-Don: Donskaya Rech, 1905. – 74 p. (In Russ.)

Pankin B.D. Swedish house and its inhabitants. M.: Voskresenye, 2003. – 347 p. (In Russ.)

Panskov V.G. The latest collisions of taxation of personal income: the essence and possibilities of resolution. *Rossijskij ekonomicheskij zhurnal=Russian Economic Journal*. 2007;(1-2):47-55. EDN: PWAWJL (In Russ.)

Pensioners will save the budget (expert materials on pension reform). Ed. By L.S. Rzhantsyna. M.: Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, 2016. – 102 p. (In Russ.)

Popkin B., Mozhina M.A., Baturin A.K. Methods of substantiating the subsistence minimum in the Russian Federation. *Poverty: a view of scientists on the problem*. Ed. By M.A. Mozhina. M.: ISESPN RAS, 1994. Pp. 47-70. (In Russ.)

Shevyakov A.Yu., Kiruta A.Ya. Inequality, Economic Growth, and Demography: Unexplored Interrelations. M.: M-Studio, 2009. – 187 p. (In Russ.)

Smolin O.N. Education for all: philosophy, economics, politics, legislation. – 2nd ed., revised. and additional. M.: Akademkniga, 2014. – 1120 p. (In Russ.)

Zasursky I.I. Mass media of the second republic. M.: Moscow University Press, 1999. – 270 p. (In Russ.)

Information about the author

Olga A. Alexandrova – Doctor of Economic Science, Chief Researcher, Deputy Director for Research, Institute of Socio-Economic Studies of Population of the Federal Scientific Sociological Center of the Russian Academy of Science; Professor of the Department of Sociology, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia.

(E-mail: a762rab@mail.ru) (elibrary Author ID: 257224) (ORCID: 0000-0002-2853-2557)

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 06.12.2024; одобрена после рецензирования: 22.05.2025; принята к публикации: 22.07.2025.